

**CONTRIBUIÇÕES DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO E DAS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS
NO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DE ALUNOS SURDOS
ATRAVÉS DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS)**

DOI: 10.5281/zenodo.13366225

Simone Ribeiro dos Santos Pessanha

Especialista em Psicopedagogia Institucional e Clínica (FAVENI)

Lucimar da Silva Pereira Junior

Professor da rede pública de Campos dos Goytacazes/RJ. Licenciado em Pedagogia (ISEPAM/FAETEC), História (UniBF) e Ciências Sociais (UNICSUL). Especialização em Educação, Política e Sociedade (FESL), Antropologia Cultural e Social (FFOCUS). Atendimento Escolar Especializado (FESL).

lucimar_junior@hotmail.com

RESUMO

Este estudo explora a eficácia do Atendimento Educacional Especializado (AEE) e das Salas de Recursos Multifuncionais na promoção da Educação Inclusiva, com um enfoque particular na inclusão linguística em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). O AEE desempenha um papel crucial ao adaptar práticas pedagógicas para alunos surdos, facilitando seu desenvolvimento cognitivo e sua participação ativa no ambiente escolar. As Salas de Recursos Multifuncionais são apresentadas como espaços adaptativos que oferecem suporte especializado, incluindo o uso de LIBRAS, recursos tecnológicos e estratégias educacionais personalizadas para atender às necessidades de alunos com deficiência. A investigação destaca a importância de individualizar o processo de aprendizado, reconhecendo as necessidades específicas de cada aluno, e de promover a conscientização sobre LIBRAS entre toda a comunidade escolar. Essa conscientização é fundamental para a redução de estigmas e preconceitos que ainda existem em relação à surdez e à inclusão linguística. A análise crítica do estudo também identifica desafios persistentes na implementação de uma educação verdadeiramente inclusiva, apontando para a necessidade de um compromisso contínuo com a melhoria dessas práticas. O estudo conclui que o AEE e as Salas de Recursos Multifuncionais são essenciais não apenas para superar barreiras educacionais, mas também para contribuir significativamente para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Ao reconhecer a importância dessas práticas e agir de maneira colaborativa, é possível avançar em direção a um futuro em que todos os indivíduos,

independentemente de suas habilidades ou deficiências, tenham acesso equitativo a oportunidades de aprendizado e desenvolvimento. Este compromisso é essencial para promover uma educação inclusiva que realmente acolha e valorize a diversidade, permitindo que todos os alunos alcancem seu pleno potencial.

Palavras-chave: Educação Inclusiva. Atendimento Educacional Especializado (AEE). Salas de Recursos Multifuncionais. Inclusão Linguística. Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).

INTRODUÇÃO

No panorama educacional contemporâneo, a busca por estratégias que assegurem a inclusão e o desenvolvimento pleno de todos os alunos é uma prioridade inquestionável. Dentro desse contexto, o Atendimento Educacional Especializado (AEE) e as Salas de Recursos Multifuncionais emergem como peças-chave na promoção de uma educação acessível e inclusiva (ALVEZ; FERREIRA; DAMÁZIO, 2010). Este artigo se propõe a investigar a eficácia dessas ferramentas, destacando seu papel no contexto da Educação Inclusiva, com especial ênfase na utilização da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).

A LIBRAS, reconhecida como meio legal de comunicação e expressão da comunidade surda, desempenha um papel crucial na garantia da inclusão linguística e, conseqüentemente, na efetiva participação dos alunos surdos no ambiente escolar (BRASIL, 2002; MOURA, 2012; KUMADA, 2016; BRITO *et al.*, 2023). Diante desse cenário, é imperativo compreender como o AEE, enquanto estratégia especializada, e as Salas de Recursos Multifuncionais, enquanto ambientes adaptativos, contribuem para moldar um ambiente educacional mais inclusivo e equitativo.

Segundo Brito *et al.* (2023), o AEE é um instrumento poderoso para a inclusão e o fortalecimento do desenvolvimento cognitivo de pessoas com surdez, permitindo que o aluno participe ativamente das atividades. Além disso, como apontado por Ferreira e Córdula (2017), o uso da LIBRAS vai além da comunicação, sendo essencial para a construção do conhecimento e a interação social plena dos alunos surdos.

Este estudo visa aprofundar a compreensão sobre como essas ferramentas impactam o desenvolvimento educacional dos alunos surdos. Ao analisar o papel do AEE e das Salas de Recursos Multifuncionais, pretendemos não apenas evidenciar

suas contribuições positivas, mas também identificar e discutir os desafios enfrentados por educadores e alunos nesse processo.

A eficácia do AEE reside na personalização das práticas pedagógicas, levando em consideração as necessidades individuais dos alunos surdos e proporcionando um ambiente de aprendizado adaptado às suas particularidades (DAMÁZIO, 2007). Ao considerar as práticas pedagógicas específicas destinadas a alunos surdos, este estudo busca oferecer insights sobre como tais abordagens podem ser aprimoradas para maximizar o impacto positivo no desenvolvimento educacional e na inclusão linguística (MOURA, 2012; KUMADA, 2016; BRITO *et al.*, 2023).

Exploraremos os resultados dessas análises, proporcionando uma visão abrangente sobre o papel crucial do AEE e das Salas de Recursos Multifuncionais na promoção de uma educação verdadeiramente inclusiva, especialmente no que tange à utilização da LIBRAS.

A efetividade das Salas de Recursos Multifuncionais está intrinsecamente ligada à capacidade de oferecer suportes personalizados, atendendo às demandas singulares dos alunos surdos e promovendo um ambiente de aprendizagem verdadeiramente inclusivo (JESUS, 2015). Este insight reforça a importância de um ambiente adaptativo na concretização da inclusão.

Este estudo examina como esses ambientes multifuncionais se tornam verdadeiros catalisadores para a maximização do potencial educacional dos alunos surdos, proporcionando-lhes ferramentas e recursos específicos.

Ao compreender o papel do AEE e das Salas de Recursos Multifuncionais, percebemos que, mais do que uma simples oferta de suporte, essas estratégias representam um compromisso fundamental com a diversidade no ambiente educacional (ALVEZ; FERREIRA; DAMÁZIO, 2010). A análise crítica dessas abordagens permite uma visão holística das práticas inclusivas, revelando não apenas suas conquistas, mas também os desafios a serem superados (MOURA, 2012).

O AEE e as Salas de Recursos Multifuncionais são elos indispensáveis na construção de uma sociedade inclusiva, contribuindo não apenas para o desenvolvimento acadêmico, mas também para a formação de cidadãos conscientes e participativos (FERNANDES NETO *et al.*, 2020).

Este estudo amplia a perspectiva, destacando como o AEE e as Salas de Recursos Multifuncionais influenciam não apenas o desenvolvimento educacional, mas também o processo de formação cidadã. A inclusão linguística, neste contexto, não é apenas um meio de comunicação, mas uma ponte para a plena participação na sociedade.

Ao unir teoria e prática, este artigo visa contribuir para o aprimoramento contínuo das práticas inclusivas, promovendo reflexões sobre as abordagens pedagógicas, os desafios enfrentados pelos educadores e as possíveis melhorias necessárias. Em última análise, a busca pela inclusão linguística de alunos surdos por meio do AEE e das Salas de Recursos Multifuncionais é parte integrante do compromisso mais amplo com uma educação verdadeiramente inclusiva e equitativa.

A implementação do atendimento educacional especializado no contexto inclusivo

A visão de uma escola para todos transcende a mera filosofia baseada em solidariedade ou compaixão; ela abraça incondicionalmente todos os alunos não apenas por imperativos éticos, mas também como um direito fundamental a ser defendido por pais, educadores e todos os cidadãos comprometidos com suas responsabilidades em relação à infância (MENDONÇA *et al.*, 2023).

Para concretizar esse compromisso inclusivo de forma eficaz, um passo crucial é a implementação do Atendimento Educacional Especializado (AEE). Essa abordagem desempenha um papel fundamental na garantia do pleno desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com necessidades educacionais especiais, conforme ressaltado por Fernandes Neto, Beletini e Mariano (2020). A inclusão educacional aspira a proporcionar a todos os alunos, independentemente de suas características e habilidades, a oportunidade de aprenderem juntos, promovendo, assim, a diversidade e a equidade no ambiente escolar (DAMÁZIO, 2010; MOURA, 2012).

O Atendimento Educacional Especializado é uma modalidade de ensino destinada a complementar e suplementar a formação dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação (ROPOLI, 2010). Ele é oferecido de maneira personalizada ou em pequenos grupos,

conforme as demandas específicas de cada estudante, levando em consideração suas potencialidades e dificuldades (DAMÁZIO, 2007; DAMÁZIO, 2010; KUMADA, 2016).

Em um contexto inclusivo, a implementação efetiva do AEE requer uma abordagem colaborativa e integrada entre profissionais da educação, como professores, coordenadores pedagógicos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, entre outros. Essa equipe multidisciplinar desempenha um papel crucial na identificação das necessidades dos alunos e no planejamento de estratégias pedagógicas adequadas.

Além disso, é imperativo promover a sensibilização e capacitação dos educadores em relação às práticas inclusivas e ao uso de tecnologias assistivas (JESUS, 2015). A adaptação de materiais didáticos, a oferta de recursos específicos e a criação de ambientes acessíveis são medidas que contribuem para a efetivação da inclusão, potencializando o aprendizado de todos os estudantes.

A promoção da cultura inclusiva também se manifesta na valorização da diversidade, no combate ao preconceito e na construção de uma sociedade mais justa e igualitária (MOURA, 2012). O AEE, quando implementado de maneira consistente e alinhado à proposta pedagógica da escola, torna-se um instrumento poderoso para a efetivação desses princípios (ROPOLI, 2010).

Em síntese, a implementação do Atendimento Educacional Especializado no contexto inclusivo representa um passo significativo em direção à construção de uma educação mais democrática e voltada para o respeito à diversidade (BRITO *et al.*, 2023). Ao garantir o acesso, a permanência e o sucesso dos alunos com necessidades especiais, contribuimos para a formação de cidadãos capazes de enfrentar os desafios do mundo de maneira plena e consciente.

Em resumo, a visão de uma escola para todos não apenas reflete uma postura filosófica de solidariedade, mas também se configura como um direito fundamental a ser defendido por todos os membros da sociedade (ROPOLI, 2010). Ao assumir o compromisso inclusivo, a implementação do Atendimento Educacional Especializado (AEE) surge como um elemento crucial para assegurar o pleno desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com necessidades educacionais especiais (FERNANDES NETO; BELETINI; MARIANO, 2020).

A abordagem personalizada do AEE, proporcionada em pequenos grupos de acordo com as demandas específicas de cada aluno, se revela indispensável para

promover a diversidade e equidade no ambiente escolar (MOTA, 2019). Dentro do contexto inclusivo, a efetivação do AEE requer uma colaboração estreita entre diversos profissionais da educação, formando uma equipe multidisciplinar dedicada à identificação das necessidades dos alunos e ao desenvolvimento de estratégias pedagógicas adequadas (DAMÁZIO, 2010; MOURA, 2012; MOTA, 2019).

Além disso, a sensibilização e capacitação dos educadores em práticas inclusivas e tecnologias assistivas são passos cruciais para a adaptação eficaz do ambiente educacional. A promoção da cultura inclusiva não se limita ao âmbito escolar, estendendo-se à valorização da diversidade, ao combate ao preconceito e à construção de uma sociedade mais justa (ALVEZ; FERREIRA; DAMÁZIO, 2010).

Assim, para Vílchez (2018), a implementação consistente do AEE, alinhada à proposta pedagógica da escola, se configura como um instrumento poderoso para efetivar os princípios de inclusão, contribuindo para a construção de uma educação mais democrática e orientada para o respeito à diversidade. Ao garantir o acesso, a permanência e o sucesso dos alunos com necessidades especiais, estamos moldando cidadãos capazes de enfrentar os desafios do mundo de maneira plena e consciente, fortalecendo os alicerces de uma sociedade inclusiva e igualitária.

Salas de Recursos Multifuncionais como ferramenta facilitadora da inclusão linguística em Libras

A promoção da inclusão é um princípio central em sociedades que aspiram à equidade e à justiça, sendo a inclusão linguística um componente vital no cenário educacional. Este aspecto torna-se particularmente significativo quando se considera a Língua Brasileira de Sinais (AZEVEDO; ALENCAR, 2021), reconhecida como língua oficial no Brasil (BRASIL, 2002). Nesse contexto, as Salas de Recursos Multifuncionais desempenham um papel crucial na facilitação da inclusão linguística em Libras (DAMÁZIO, 2007; BRITO *et al*, 2023).

Como destacado por Azevedo e Alencar (2021), as Salas de Recursos Multifuncionais são espaços meticulosamente projetados para atender às necessidades específicas de alunos com deficiência, fornecendo suporte e recursos adaptados. No que diz respeito à inclusão linguística em Libras, essas salas desempenham diversas funções cruciais.

Primeiramente, as Salas de Recursos Multifuncionais servem como ambientes de aprendizagem acessíveis, equipados com recursos tecnológicos e materiais didáticos adaptados para alunos surdos. Esses recursos abrangem desde vídeos educativos em Libras até material impresso com ilustrações explicativas, além de softwares especializados e dispositivos de comunicação auxiliada (FERREIRA; CÓRDULA, 2024).

Além disso, essas salas proporcionam um ambiente inclusivo, onde professores proficientes em Libras podem ministrar aulas, garantindo a eficaz compreensão do conteúdo por parte dos alunos surdos. A presença de intérpretes de Libras e o uso de tecnologias de apoio à comunicação são práticas comuns nessas salas, promovendo uma interação fluida entre alunos surdos e ouvintes (OLIVEIRA; MESQUITA, 2021).

A individualização do aprendizado é outra característica marcante das Salas de Recursos Multifuncionais. Profissionais especializados desenvolvem estratégias pedagógicas personalizadas, levando em consideração as necessidades específicas de cada aluno surdo (DAMÁZIO, 2007). Isso permite a adaptação do processo educacional para atender melhor às habilidades e ritmos individuais, contribuindo para o pleno desenvolvimento dos estudantes.

Adicionalmente, Mendonça (2023) destaca que as Salas de Recursos Multifuncionais promovem a conscientização sobre a importância da Libras e da inclusão linguística. Ao integrar esses espaços nas instituições de ensino, cria-se um ambiente propício para sensibilizar toda a comunidade escolar, reduzindo estigmas e fortalecendo o respeito à diversidade linguística (MOURA, 2012).

Em resumo, as Salas de Recursos Multifuncionais desempenham um papel crucial na promoção da inclusão linguística em Libras. Ao proporcionar um ambiente adaptado, recursos especializados e estratégias personalizadas, essas salas contribuem para a construção de uma sociedade mais inclusiva, onde todos os alunos, independentemente de suas habilidades linguísticas, podem participar ativamente do processo educacional (OLIVEIRA; MESQUITA, 2021).

Em conclusão, nas palavras de Silva (2021), as Salas de Recursos Multifuncionais representam um elo vital na busca por uma educação verdadeiramente inclusiva e equitativa. Ao focar na inclusão linguística em Libras, esses ambientes desempenham um papel determinante na quebra de barreiras

educacionais para alunos surdos, proporcionando-lhes as ferramentas necessárias para explorar plenamente seu potencial acadêmico.

Segundo Vélchez (2018), através de recursos adaptados, tecnologias inovadoras e a dedicação de profissionais capacitados, essas salas não apenas facilitam o acesso ao conhecimento, mas também promovem a compreensão, a interação e o respeito à diversidade linguística. A individualização do aprendizado, aliada à sensibilização promovida no ambiente escolar, contribui para uma transformação significativa na percepção da sociedade em relação à inclusão.

Ao reconhecer e incorporar a Língua Brasileira de Sinais como um componente integral do processo educacional, as Salas de Recursos Multifuncionais não apenas quebram barreiras, mas também constroem pontes para uma sociedade mais inclusiva, onde todos os alunos, independentemente de suas habilidades linguísticas, possam trilhar seu caminho educacional com dignidade e igualdade de oportunidades (CARVALHO *et al.*, 2021). O compromisso com a inclusão linguística é, portanto, fundamental para forjar um futuro mais justo e acolhedor para todos (GUIMARÃES; CRUZ, 2021).

No entanto, de acordo com Damázio (2007), é importante destacar que a jornada em direção à inclusão linguística em Libras não se encerra nas Salas de Recursos Multifuncionais. Outros espaços educacionais e a sociedade como um todo precisam se envolver ativamente nesse processo. É necessário promover a formação de professores em Libras, fomentar a produção de materiais educativos inclusivos e estimular a participação de alunos surdos em todas as atividades escolares (GUIMARÃES; CRUZ, 2021).

Alvez, Ferreira e Damázio (2010) abordam que é crucial fomentar a colaboração entre educadores, pais, alunos e a comunidade a fim de estabelecer um ambiente inclusivo de fato. A valorização da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e o respeito à diversidade linguística devem transcender as fronteiras das salas de aula, integrando-se a todos os aspectos do cotidiano. Somente ao adotarmos essa abordagem holística poderemos forjar uma sociedade na qual todos tenham a oportunidade de aprender, desenvolver-se e contribuir plenamente, independentemente de suas habilidades linguísticas.

A conscientização sobre a importância da Libras e o respeito à diversidade linguística não devem ser apenas elementos presentes nas salas de aula, mas sim

integrados em todos os setores da vida cotidiana. Essa abordagem abrangente visa a construção de uma sociedade

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A promoção da inclusão é um princípio fundamental em sociedades que buscam equidade e justiça, especialmente no contexto educacional. No entanto, quando se trata da inclusão linguística, como é o caso da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), surgem desafios adicionais que exigem abordagens específicas. Nesse sentido, o Atendimento Educacional Especializado (AEE) e as Salas de Recursos Multifuncionais desempenham papéis essenciais na promoção de uma educação verdadeiramente inclusiva.

O AEE, por exemplo, é uma ferramenta fundamental para personalizar as práticas pedagógicas, atendendo às necessidades individuais dos alunos surdos. Ao adaptar o ambiente de aprendizagem e oferecer suportes específicos, o AEE contribui para que esses alunos participem ativamente do processo educacional, garantindo uma inclusão efetiva.

Por sua vez, as Salas de Recursos Multifuncionais oferecem um ambiente propício para a inclusão linguística em LIBRAS. Equipadas com recursos tecnológicos e materiais didáticos adaptados, essas salas possibilitam a interação fluída entre alunos surdos e ouvintes, além de conscientizar sobre a importância da LIBRAS como parte integrante da educação.

A eficácia dessas estratégias está intrinsecamente ligada à colaboração entre profissionais da educação, sensibilizando e capacitando educadores em práticas inclusivas. Além disso, é fundamental que a inclusão linguística transcenda as fronteiras das salas de aula, integrando-se a todos os aspectos do cotidiano, promovendo uma transformação significativa na percepção da sociedade em relação à inclusão.

Portanto, ao reconhecer e valorizar a diversidade linguística, estamos construindo uma sociedade mais inclusiva, onde todos os alunos têm a oportunidade de desenvolver seu potencial educacional com dignidade e igualdade de oportunidades. O compromisso com a inclusão linguística é parte integrante de um esforço mais amplo pela equidade e justiça em nossa sociedade.

REFERÊNCIAS

ALVEZ, C. B.; FERREIRA, J. P.; DAMÁZIO, M. F. M. **A Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar**: abordagem bilíngue na escolarização de pessoas com surdez. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial; Fortaleza: Universidade Federal do Ceará, 2010.

AZEVEDO, L. F.; ALENCAR, R. M. G. A importância do ensino da Língua Brasileira De Sinais-(LIBRAS) para educação infantil e formação dos professores das séries iniciais. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 1, p. 5648-5671, 2021.

BRASIL, 10.436, DE 24 DE ABRIL DE 2002. **Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e dá outras providências.**

BRITO, M. D. O. *et al.* Um estudo bibliográfico sobre a importância do Atendimento Educacional Especializado-AEE para alunos surdos. **Rebena-Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem**, v. 7, p. 276-285, 2023.

CARVALHO, M. A. H. D. A Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS: uma análise sobre os parâmetros para a aquisição da linguagem e aprendizagem da pessoa com surdez. In: SANTOS, L. J. B. S. de *et al.* (Orgs). **Educação especial, inclusiva em contexto**: saberes em evidência. Campina Grande: Editora Amplla, 2021.

DAMÁZIO, M. F. M. **Atendimento educacional especializado**: pessoa com surdez. São Paulo: MEC/SEESP, 2007.

FERNANDES NETO, I. P.; BELETINI, C. P. O.; MARIANO, K. S. Educação integralizada: as salas de recursos multifuncionais como instrumento de ensino e aprendizagem. **Revista Educação Pública**, v. 20, nº 47, 8 de dezembro de 2020. Disponível em: <https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/20/47/educacao-integralizada-as-salas-de-recursos-multifuncionais-como-instrumento-de-ensino-e-aprendizagem>. Acesso em: 13 Jan. 2024.

FERREIRA, V.; CÓRDULA, E. B. L. Aquisição da linguagem pelo(a) aluno(a) surdo(a) via ludicidade. **Revista Educação Pública**, V. 17, Ed. 14, 2017. Disponível em: <https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/17/14/aquisio-da-linguagem-pelo-a-aluno-a-surdo-a-via-ludicidade>. Acesso em: 12 Jan. 2024.

GUIMARÃES, U. A. CRUZ, Renata Cristina Vilaça. **Os desafios da inclusão de libras no contexto educacional: revisão de literatura**. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**. Ano. 06, Ed. 12, Vol. 02, pp. 75-91. Dezembro de 2021. Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/educacao/inclusao-de-libras>. Acesso em: 15 Jan. 2024.

JESUS, M. S. A Sala de Recursos Multifuncionais e o Atendimento Educacional Especializado. **PET PEDAGOGIA**, UFBA, 2018. Disponível em: <https://petpedagogia.ufba.br/sala-de-recursos-multifuncionais-e-o-atendimento-educacional-especializado>. Acesso em: 13 Jan. 2024.

KUMADA, K. M. O. **Libras - língua brasileira de sinais**. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2016.

MENDONÇA, A. A. M. *et al.* A inclusão de alunos surdos na rede regular de ensino e a contribuição do AEE para assegurar essa proposta. **Revista Extensão**, v. 7, n. 1, p. 79-88, 2023. Disponível em: <https://revista.unitins.br/index.php/extensao/article/view/7970>. Acesso em: 14 Jan. 2024.

MOTA, E. B. *et al.* A libras como instrumento de inclusão escolar do aluno surdo. *In*: PINHEIRO, M. O.; LIMA, J. W. B.; SILVA, A. M. (Orgs.). **Surdez e inclusão educacional**: diálogos acadêmicos acerca da educação de surdos. Porto Alegre, RS: Editora Fi, 2019.

MOURA, M. C. **Atendimento Educacional Especializado**: estudante surdo - reflexões sobre a identidade, cultura e comunidade. *In*: GIROTO, C. R. M.; MARTINS, S. E. S. O.; BERBERIAN, A. P. (Org.). **Surdez e Educação Inclusiva**. São Paulo: Cultura Acadêmica; Marília: Oficina Universitária, 2012.

OLIVEIRA, M. C. C.; MESQUITA, L. S. A importância do intérprete de libras na sala de aula. **Anais IV CINTEDI...** Campina Grande: Realize Editora, 2020. Disponível em: <https://www.editorarealize.com.br/artigo/visualizar/72343>. Acesso em: 15 Jan. 2024.

ROPOLI, E. A. *et al.* **A Educação Especial na perspectiva da Inclusão Escolar**: a escola comum inclusiva. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial: Fortaleza: Universidade Federal do Ceará, 2010.

SILVA, N. V. P. R. A importância da sala de recurso multifuncional na educação inclusiva: revisão de artigos científicos. **Scientia Vitae**, Volume 12, n. 34, ano 8, 2021. Disponível em: <https://revistaifpsr.com/v12341016.pdf>. Acesso em: Acesso em: 15 Jan. 2024.

VÍLCHEZ, I. C. C. Uma escola em transformação: reflexões essenciais de uma educação inclusiva para estudantes com deficiência. *In*: PAPIM, A. A. P.; ARAUJO, M. A.; PAIXÃO, K. M. G.; SILVA, G. F. (Orgs.). **Inclusão Escolar**: perspectivas e práticas pedagógicas contemporâneas. Porto Alegre, RS: Editora Fi, 2018.